

ARCHEOLOGIA VENETA

*JOURNAL OF ANCIENT STUDIES
ON NORTH-EASTERN ITALY*

XLV – 2022

SOCIETÀ ARCHEOLOGICA VENETA - ODV

Iniziativa editoriale promossa e realizzata da

SOCIETÀ
ARCHEOLOGICA
VENETA ODV

con il contributo di

MINISTERO
DELLA
CULTURA

Direzione Generale
Educazione, Ricerca e Istituti Culturali

in collaborazione con

1222-2022
800
ANNI

UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI PADOVA

Università
Ca' Foscari
Venezia
Dipartimento di
Studi Umanistici

UNIVERSITÀ
di VERONA
Dipartimento
di CULTURE E CIVILTÀ

Soprintendenza Archeologia,
Belle Arti e Paesaggio
per le province di
Verona, Rovigo e Vicenza

Soprintendenza Archeologia,
Belle Arti e Paesaggio
per l'Area Metropolitana di Venezia
e le Province di Belluno, Padova e Treviso

Soprintendenza Archeologia,
Belle Arti e Paesaggio
per il Comune
di Venezia e Laguna

Rivista inserita nel progetto ZENODO

ISSN 0392-9876

ARCHEOLOGIA VENETA

JOURNAL OF ANCIENT STUDIES ON NORTH-EASTERN ITALY

XLV – 2022

Rivista scientifica annuale peer reviewed

SOCIETÀ ARCHEOLOGICA VENETA - ODV - PADOVA

Comitato scientifico:

GIULIO CARRARO - direttore responsabile
MICHELE ASOLATI
PATRIZIA BASSO
CARLO BELTRAME
JACOPO BONETTO
BRUNELLA BRUNO
GIAMPAOLO CANDIANI
HEIMO DOLENZ
GIOVANNA GAMBACURTA
FULVIA MAINARDIS
MARA GIOIA MIGLIAVACCA
ELISA POSSENTI
MARISA RIGONI
CECILIA ROSSI
CINZIA ROSSIGNOLI
DIRK STEUERNAGEL
FRANCESCA VERONESE
PAOLA ZANOVELLO
ARTURO ZARA

Comitato redazionale:

ARTURO ZARA - direttore di redazione
VALENTINA FAMARI - vicedirettore di redazione
BEATRICE VALLE - segretario di redazione
CINZIA BETTINESCHI
FIORENZA BORTOLAMI
GIULIO CARRARO
NADIA CAMPALDINI
ANDREA COZZA
BEATRICE FRANCHINI
GIORGIO GARATTI
ANDREA GIUNTO
CHIARA MARCOLONGO
MICOL MASOTTI
MICHELE MATTEAZZI
DANIELE ZAMPIERIN

Creative Commons Attribution 4.0 International - 2023

Società Archeologica Veneta OdV - Padova, Corso Garibaldi n. 41, 35121 Padova
tel. 349/3682650; c.f. 80009900285

pec: archeologicaveneta@pec.csvpadova.org

mail società: archeologicaveneta@gmail.com

mail redazione: redazione.archeologiaveneta@gmail.com

web: www.archeologicaveneta.com

Registro Operatori Comunicazione ROC n. 6675

Registri delle Organizzazioni di Volontariato:

Registro delle Associazioni del Comune di Padova, n. 699

Registro Unico Nazionale Terzo Settore (RUNTS), n. Rep. 53342

Autorizzazione del Tribunale di Padova n. 584 dell'8.2.1978

Annotazione del 3 agosto 2022 al n. 584 Registro Stampa

La rivista viene distribuita gratuitamente ai Soci ordinari della SAV in regola con la quota sociale

Progetto grafico e impaginazione: Arturo Zara

Società Archeologica Veneta - OdV

Elenco dei soci

Anno associativo 2022

Alberto Amadori

Aurora Balistreri

Marzia Banci

Claudio Barin

Lucia Barin

Eduardo Beltramini

Cinzia Bettineschi

Renza Bigatello

Beatrice Boaretto

Simonetta Bonomi

Bonvicino Bonvicini

Fiorenza Bortolami

Edda Businaro

Gianpaolo Candiani

Loredana Capuis

Annamaria Cargnelutti

Giulio Carraro

Gabriella Centanin

Cristina Ceoldo

Stefania Cipollone

Annamaria Chieco Bianchi

Luigina Corazza

Annamaria Conventi

Andrea Cozza

Francesco Cozza

Beppino Daberto

Grazia Daberto

Laura Dalla Montà

Anacleto Della Valle

Francesco Danielli

Filippo De Angeli

Anna Maria De Nardin

Marco De Paolis

Giampaolo De Vecchi

Sara Emanuele

Giorgio Ercolin

Valentina Famari

Barbara Fava

Elisabetta Favaron

Gastone Favero

Paolo Ferrarese

Luciano Ferrario

Claudio Ferraro

Beatrice Franchini

Mariolina Gamba

Giovanna Gambacurta

Giorgio Garatti
Elena Gaspari
Grazia Gazzea
Andrea Ghiotto
Alice Giacomini
Ivano Giacomini
Giancarlo Giglio
Andrea Giunto
Roberto Gottardo
Veronica Groppo
Marta Jorfida
Luigi Magnini
Chiara Marcolongo
Lorenzo Marmodoro
Federica Masiero
Martina Masin
Micol Masotti
Michele Matteazzi
Elisabetta Mazzetto
Alessandra Menegazzi
Antonio Martini
Lisa Monaco
Annalisa Montalbano
Maria Emanuela Mometto
Michelangelo Munarini
Museo Archeologico Montebelluna
Silvia Paltinieri
Francesca Pandolfo
Maria Teresa Pavan

Sonia Pigato
Adolfo Piron
Elsa Maria Pozzer
Camillo Riello Pera
Gianfranco Rigoni
Marisa Rigoni
Francesca Ronchese
Angela Fausta Ruta
Daniela Sacco
Maria Luisa Salmaso
Giovanna Sandrini
Carlo Sartori
Rossella Serafini
Graziano Serra
Maurizio Sinigaglia
Francesco Tavella
Marilena Testolina
Margherita Tirelli
Beatrice Valle
Loris Vedovato
Lodovica Vergani
Viviana Vergani
Federica Wiel Marin
Marcella Zambon
Daniele Zampierin
Beatrice Emma Zamuner
Paola Zanovello
Arturo Zara

Editoriale

Giulio Carraro

presidente SAV OdV e direttore responsabile AV

Con il numero XLV di "Archeologia Veneta. Journal of Ancient Studies on North-Eastern Italy", la Rivista riscopre e va riappropriandosi di quella dimensione sovra regionale che le apparteneva già alle origini della collana. L'integrazione del titolo, recepita e autorizzata dal Tribunale di Padova durante l'estate scorsa, è solamente l'avallo finale al cammino che ci ha riportati sulle orme dei fondatori. Con l'andare del tempo, l'impulso centralizzante, dovuto anche a questioni logistiche, aveva esercitato un fascino dagli effetti restrittivi sull'ambito geografico di interesse dei contenuti, i quali, pur esprimendo sempre alta qualità scientifica, si erano progressivamente circoscritti entro i territori dell'attuale regione del Veneto. L'inversione di tendenza può dirsi ormai raggiunta, grazie anche al prezioso supporto di un Comitato Scientifico dal carattere internazionale, che ha contribuito a proiettare la Rivista su livelli qualitativi eccelsi, facendone una sede di riferimento non solo per gli studiosi degli Atenei, delle Soprintendenze e dei Musei, ma anche per gli appassionati di antichità dell'Italia settentrionale e non solo. I recenti dati sulle visite *online* alla sezione dedicata ad "Archeologia Veneta" del nostro sito internet ne sono una lampante dimostrazione: abbiamo raggiunto i monitor dei pc in tutta Europa e addirittura negli Stati Uniti e in Africa. L'inserimento della Rivista nell'ambito del progetto Zenodo ci permette ora di attribuire ai singoli contributi un DOI (*Digital Object Identifier*), utile a identificare in maniera univoca gli articoli a livello internazionale. Questi traguardi, oltre a renderci orgogliosi e soddisfatti, appagano il lavoro della nostra brillante redazione, interamente composta da giovani soci volontari, che rappresentano il cuore pulsante della nostra fatica editoriale. A loro e a tutti i soci, veri pilastri fondanti della Società Archeologica Veneta (che abbiamo doverosamente deciso di elencare già a partire dal volume XLIV-2021) va la mia più sentita riconoscenza e la promessa di un rinnovato impegno rivolto ad un costante miglioramento della nostra storica collana, entrata ormai da qualche anno nella nuova dimensione digitale, affrontandone brillantemente le sfide e ottenendo una promozione a pieni voti anche sul versante internazionale. Mi auguro quindi che l'ampliamento degli orizzonti faccia piacere *in primis* ai nostri soci e in secondo luogo a tutti gli affezionati lettori che sfogliando le pagine della Rivista si affacciano alla finestra dell'archeologia, per ammirarne le spettacolari scoperte o per scrutare con penetrante profondità critica i risvolti scientifici più recenti o innovativi che i nostri brillanti autori ci permettono di proporre.

INDICE
XLV – 2022

BELLUNO

Costruire in età romana nel Bellunese: materiali da costruzione e tecniche edilizie	2
Sara Balcon	
Tra <i>Feltria</i> e <i>Tridentum</i> . Viabilità e confini tra le valli del Piave e del Brenta in epoca romana	22
Chiara Luchetta, Michele Matteazzi	

PADOVA

Verso una biografia dei reperti egizi in <i>faience</i> del Museo Archeologico di Padova: appunti sulle tracce di lavorazione	36
Cinzia Bettineschi, Claudia Gambino	
Una fonderia dell'VIII secolo a.C. dal sito di Riviera Ruzante-via S. Chiara a Padova	60
Vanessa Baratella, Andrea Giunto, Francesca Adesso, Lara Maritan, Elena Mercedes Pérez-Monserrat, Valentina Famari, Massimo Vidale	
Prima fase dell'Arte delle Situle: restauro e analisi tecnologica	80
Stefano Buson	
Le vernici nere di Adria presso il Museo di Scienze Archeologiche e d'Arte dell'Università di Padova	98
Valentina Mantovani, Alessandra Menegazzi, Arturo Zara	
Un calamaio con marchio di fabbrica e resti di inchiostro da Este (Padova)	138
Federica Gonzato, Stefano Buson, Alfredo Buonopane	

VENEZIA

Iscrizioni romane da Concordia e il suo territorio: nuovi dati e nuove letture **150**

Simone Don

VERONA

Fittili non vascolari da Baldaria di Cologna Veneta (VR): una proposta di interpretazione **160**

Andrea Giunto, Giovanni Tasca

La fascia esterna alle mura occidentali di Verona: riletture e nuovi dati **176**

Brunella Bruno

Necropoli a Verona: aggiornamenti sui rinvenimenti funerari
nel settore sud-occidentale del suburbio veronese **196**

Giulia Pelucchini, Ilaria de Aloe

Le sepolture di infanti della necropoli di Gazzo Veronese – loc. Ronchettrìn (VR) **210**

Valeria Grazioli, Sabrina Masotti, Jessica Mongillo,
Marina Scalzeri, Valentina Zancan, Elisa Zentilini

VICENZA

Elementi di tecnica campagnana nel territorio vicentino
a partire da un nuovo rinvenimento a Monte Faedo **226**

Giorgio Chelidonio, Mara Migliavacca

Particolare dello scavo della Tomba 143 della necropoli di Gazzo Veronese - località Ronchestrin (VR).

Le sepolture di infanti della necropoli di Gazzo Veronese – loc. Ronchettrin (VR)

Valeria Grazioli*, Sabrina Masotti**, Jessica Mongillo***, Marina Scalzeri****, Valentina Zancan*****, Elisa Zentilini*****

Riassunto

Il contributo si concentra sulle sepolture di infanti della necropoli di Gazzo Veronese (VR), località Ronchettrin (fine del I sec. a.C. - metà del II sec. d.C.) in un lavoro interdisciplinare che coniuga l'archeologia con l'antropologia, al fine di individuare le peculiarità delle tombe infantili in merito alla loro distribuzione nell'area funeraria, al tipo di ritualità e ai corredi.

Abstract

The paper focuses on the infants burials from the necropolis of Gazzo Veronese (VR), in the locality of Ronchettrin (end of the 1st cent. BC - mid 2nd cent. AD). It's an interdisciplinary work that combines both archaeology and anthropology with the aim to identify the peculiarities of the burials regarding their distribution in the necropolis, the type of ritual used and the grave goods.

1. Introduzione

Il comune di Gazzo Veronese, ubicato nella pianura a sud di Verona, è ricco di testimonianze antropiche sin dal Neolitico grazie alla sua posizione favorevole vicino a corsi fluviali (*fig. 1*)¹. Dal 2014 al 2018 si sono svolte le attività di ricerca dell'Università di Verona - Dipartimento Culture e Civiltà volte a indagare la strada romana che collegava *Hostilia* a Verona e a ricostruire i modi e le

forme del popolamento antico dell'areale². Fin dalla prima campagna di scavo sono emerse due vaste necropoli nei pressi della strada, indagate nel corso degli anni (*fig. 2*)³. L'area risultava ampiamente intaccata dai lavori agricoli che hanno interessato le deposizioni sia attraversandole, ad eccezione di alcune sepolture poste a una profondità maggiore, sia asportando del tutto il piano di calpestio originario.

* Valeria Grazioli PhD, libera ricercatrice. Tramedistoria Impresa Sociale
valeria.grazioli@gmail.com

** Sabrina Masotti, Dipartimento di Neuroscienze e Riabilitazione, Università di Ferrara
sabrina.masotti@unife.it

*** Jessica Mongillo, Dipartimento di Scienze dell'Ambiente e della Prevenzione, Università di Ferrara
jessica.mongillo@unife.it

**** Marina Scalzeri, archeologa presso Pet.R.A. Società Cooperativa
scalzerim@gmail.com

***** Valentina Zancan, Dipartimento di Scienze dell'Ambiente e della Prevenzione, Università di Ferrara
valentina.zancan@edu.unife.it

***** Elisa Zentilini PhD, libera ricercatrice. Le Fornaci romane di Lonato d/G, Museo Archeologico della Valle Sabbia
elisa.zentilini@gmail.com

fig. 1. In alto, posizione di Gazzo Veronese entro il quadro idrologico del nord Italia; in basso, il territorio comunale di Gazzo Veronese con i due fiumi Tartaro e Tione e, entro riquadro blu, l'area di Ronchetrin ove si sono svolte le indagini archeologiche dell'Università di Verona (elaborazione grafica di Valeria Grazioli).

Delle due aree funerarie individuate, la necropoli cosiddetta "orientale" è stata indagata in estensione e copre una superficie di circa 4000 mq, con una stima di circa 1000-1100 contesti funerari presenti. Nella parte meridionale si sono scavate tutte le tombe messe in luce con lo scorticamento dei livelli agrari, mentre nel settore nord se ne sono scelte alcune ubicate ai margini della fitta area funeraria per definirne limiti spaziali e cronologici.

La quasi totalità delle tombe è costituita da sepolture a cremazione, con la sola eccezione di due inumazioni (fig. 3). Le sepolture a cremazione sono suddivise nelle tipologie in fossa, in anfora segata e in cassa laterizia (in maggioranza cassette di embrici)⁴; in tutti

i sottogruppi si osserva spesso una concentrazione di frammenti ossei posti sul fondo, probabilmente entro materiale deperibile, circondati dagli oggetti del corredo⁵.

Rispetto alla totalità dei contesti indagati, in questa sede ci si concentrerà sulle sepolture di infanti analizzandole dal punto di vista antropologico, dei materiali di corredo e delle particolarità distributive.

Valeria Grazioli

2. Le analisi antropologiche

L'età in cui il bambino non è più considerato tale differisce nelle diverse culture presenti e passate, così come le diverse fasi all'interno dell'infanzia⁶.

fig. 2. Planimetria generale dell'area indagata con evidenziati la strada romana (in grigio), il fossato laterale (in marrone) e le due aree di necropoli (in giallo). In rosso il limite sud della necropoli "orientale", costituito dai resti di un ponte di collegamento tra strada e area funeraria e in tratteggio blu l'areale interessato da sepolture di infanti (elaborazione grafica di Valeria Grazioli).

fig. 3. Sepolture a inumazione (1. US 131, 2. US 138) (fotografie di Valeria Grazioli).

Per le cremazioni, la corretta identificazione del profilo biologico di un individuo subadulto (dalla nascita ai 20 anni) è spesso una sfida: il materiale osseo è fragile e l'azione del fuoco può risultare distruttiva. La determinazione dell'età può essere più precisa se si dispone di elementi che permettano una corretta identificazione delle diverse fasi di crescita⁷; la diagnosi del sesso ha un elevato grado di imprecisione perché non sono ancora sviluppate le caratteristiche dimorfiche dei due sessi e, per le cremazioni, ciò è aggravato dall'effetto distruttivo del fuoco.

In questo studio non è stato possibile applicare metodi per la determinazione del sesso negli individui subadulti, mentre si sono individuate le fasi di crescita e categorizzati gli individui rinvenuti all'interno delle sepolture. Per definire le diverse fasce di età, si utilizzano parametri estrapolati dalla letteratura che rispecchiano lo sviluppo biologico e scheletrico degli individui.

Il presente lavoro si focalizza sulle categorie di infanti subadulti da 0 a 14 anni che rientrano nelle prime due fasce di Holck (*tab. 1*)⁸.

Sono state identificate 5 tombe a cremazione singole e 6 tombe multiple destinate a contenere i resti combusti di individui infantili e 2 inumazioni contenenti un individuo fetale e un subadulto.

La tabella riassuntiva che qui si propone (*tab. 2*) riassume il profilo biologico e la quantità di materiale osteologico qui analizzato e su un totale di 76 individui gli infanti

FASCIA	CLASSIFICAZIONE	ANNI
I	Infante I	0 a 7
II	Infante II	8 a 14

tab. 1. Fasce di età.

I sono rappresentati al 10,5%, gli infanti II al 6,9% e la percentuale di mortalità infantile nelle due fasce d'età considerate si assesta al 17,4%. Nell'istogramma che qui di seguito si propone (*fig. 4*) sono illustrate le percentuali di sepolture di individui infantili di alcune necropoli coeve e precedenti collocate nella pianura padano-veneta e si evidenzia che a Gazzo Veronese la mortalità infantile è relativamente bassa, considerando lo stato di salute generale dell'intera popolazione, anche se si avvicina alle percentuali di Bologna⁹, Padova¹⁰ e Ponte Nuovo¹¹, infatti, numerosi individui di ogni sesso ed età presentano patologie legate a carenze nutrizionali, anemie e infezioni. La bassa percentuale di individui infantili nella necropoli potrebbe essere dovuta al fatto che è stata scavata solo una selezione delle tombe individuate, inoltre, in epoca romana era diffusa anche la pratica di seppellire i bambini all'interno dei contesti abitativi¹², aspetti che devono essere considerati nella valutazione sui dati della mortalità infantile nella comunità di Gazzo Veronese.

Per quanto riguarda il rituale funerario, in primo luogo è possibile notare che il peso totale delle ossa degli individui infantili non è scarso: è stato infatti osservato che per le cremazioni di epoca imperiale il peso medio delle sepolture infantili è di 106 g¹³ (*tab. 2*); valori simili si riscontano nei pesi medi delle sepolture infantili provenienti dalla necropoli romana della stazione centrale di Bologna (118,8 g)¹⁴ e dalla necropoli dell'età del Ferro di Borgo Panigale (BO) (171,6 g)¹⁵. Per quanto riguarda la frequenza dei caratteri anatomici, tutte le tombe presentano frammenti riconducibili al cranio e alle diafisi di omero, femore, tibia, radio, ulna, ileo, sca-

TOMBA	RITUALE	TIPOLOGIA	SESSO	CLASSE DI ETÀ (ANNI)	PESO TOTALE (GR)	PESO CRANIO (GR)	HOLCK (°C)	SHIPMAN (°C)
15	cremazione	Singola	ND	Infante II (7-13)	247	19	400-1000	285-940
84	cremazione	Singola	ND	Infante I (3)	108	24	400-1000	645-940
96	cremazione	Singola	ND	Infante I (6±2 anni)	116	15	400-1000	645-940
235	cremazione	Singola	ND	Infante II (11±5)	294	52	700-1000	Da 645 a <940
204	cremazione	Singola	ND	Infante I (1±4)	38	5	400-600	645-940
131	inumazione	Singola	ND	7/8 mesi fetali fino a 2 mesi dopo la nascita				
138	inumazione	Singola	ND	12±3 anni				
36	cremazione	Doppia	ND; ND	Infante II (12-14 anni); Infante I	277	66	400-1000	Da 285 a 940
134	cremazione	Doppia	Femmina; ND	Adulto; Infante I	574	17	400-1000	645-940
143	cremazione	Doppia	Maschio; ND	Individuo giovanile (16-18); Infante I (3±12)	758	91	400-1000	645-940
127	cremazione	Doppia	Femmina; ND	Adulto (20-30); Infante I (3±30)	669	46	400-600	525-645
173	cremazione	Doppia	ND; ND	Individuo giovanile (15/16); Infante II (12±2,5)	401	112	non combusto; 525-645	non combusto; 400-600
208	cremazione	Tipla	ND; ND; Maschio	Infante I (3); Individuo Giovanile (15/18); Adulto	1848	192	700-1000; 400-900; 400-900	645-940; 645-940; 525-940;

tab. 2. Risultati della analisi antropologiche.

fig. 4. Confronto tra la percentuale di mortalità infantile riscontrata a Gazzo Veronese con altre necropoli coeve e precedenti dell'area padano-veneta (elaborazione grafica di Jessica Mongillo).

pola, clavicola e coste, in maniera analoga a quanto attestato nei crematori moderni; perciò, pare non sia stata praticata una selezione intenzionale dei distretti anatomici combusti dopo la cremazione.

La valutazione del colore delle ossa permette di determinare le temperature raggiunte sulla pira funebre e le modalità di combustione¹⁶: le ossa craniche dei neonati, per esempio, sono generalmente più bian-

che e calcinate. Nei crematori moderni, è stato notato che per un adulto l'intero processo di cremazione richiede in media 90 minuti ad una temperatura di 1000 °C o più, mentre la cremazione di un neonato o di un feto può essere completata in 40-60 minuti a temperature di 700 °C¹⁷. Le temperature di combustione della necropoli raggiungevano livelli molto elevati, le scale di Holck e Shipman indicano infatti, che sulla pira funebre si potevano superare anche i 900 °C, ma probabilmente, per gli infanti la cremazione era completa già a partire dai 700 °C. Le temperature di combustione sugli individui di Gazzo Veronese, sono omogenee ad eccezione di alcuni casi particolari: ad esempio, la tomba 173 contiene i resti di un individuo infantile cremato insieme ad un individuo giovanile non combusto¹⁸ e si ipotizza che questi siano particolari casi di riduzione volti a rafforzare i legami famigliari¹⁹.

Le tombe bisome nel contesto generale delle cremazioni romane di epoca imperiale non sono rare e la necropoli di Gazzo non fa eccezione (*tab. 2*). Le tombe doppie qui riscontrate mostrano l'associazione di un individuo infantile e un adulto e di un individuo giovanile e un infante e di due categorie di infanti; l'unica tomba tripla individuata contiene i resti di due individui infantili sepolti con un adulto. È attestata nelle cremazioni romane non solo la classica combinazione di un adulto insieme a un bambino, ma anche due adulti o due bambini di età diverse²⁰. Questo modello plurideposizionale, tipico del substrato indigeno, è volto a ricongiungere individui appartenenti al medesimo gruppo famigliare ed è stato riscontrato, in area veneta, nella

necropoli dei Titini ad Este²¹, dei Pannari di Altino²² e in via Paoli a Padova²³ inquadrabili cronologicamente tra il II sec. a.C. fino all'età protoaugustea²⁴. Nel nostro caso non ci sono evidenze che dimostrino la riapertura delle tombe doppie per l'inserimento di un secondo individuo, le ossa, infatti, risultano mescolate e l'ipotesi quindi più plausibile potrebbe essere la morte pressoché contemporanea dei due individui.

Secondo Plinio e Giovenale un bambino non era considerato un individuo distinto fino alla seconda metà del primo anno, una volta iniziata la dentizione e forse il camminare e parlare²⁵, inoltre, l'autore della *Naturalis historia* spiega che i bambini che non avevano ancora messo i denti non venivano cremati e che a loro poteva essere riservata la sepoltura intramuraria, in particolare sotto la grondaia degli edifici, proibita dalla legge, invece, per gli individui più anziani. La transizione dall'inumazione alla cremazione avveniva a partire da circa i sei mesi di età come è documentato in un certo numero di cimiteri delle province romane²⁶. Nel complesso, tuttavia, le categorizzazioni dell'età identificate attraverso la differenziazione delle pratiche di sepoltura non corrispondono ai costrutti generali della società romana indicati dalle fonti testuali, come confermato dai risultati di questo studio in cui agli individui infantili sono stati riservati entrambi i riti.

A Gazzo Veronese, allo stato attuale, sono state portate alla luce due sepolture ad inumazione. La sepoltura primaria (US 131) conteneva i resti di un individuo inumato con età di 12±3 anni secondo la valutazione delle fasi di sviluppo della dentatura; in

fig. 5. a) Grafico dei corredi rinvenuti nella necropoli di Gazzo Veronese (elaborazione grafica di Marina Scalzeri); b) Grafico dei corredi deputati agli infanti nella necropoli di Gazzo Veronese (elaborazione grafica di Marina Scalzeri).

particolare, è stata osservata la formazione della corona del 3° molare che non presenta ancora le radici²⁷. Inoltre, è stato osservato lo stadio di fusione tra epifisi e diafisi che ha confermato un'età inferiore ai 17 anni²⁸ e dal punto di vista paleopatologico è stata osservata ipoplasia dello smalto sulle superfici dentarie. La tomba US 138 è una sepoltura primaria in coppo, recuperata interamente e per la quale è stato condotto un microscafo per il recupero dei frammenti ossei chiaramente riferibili ad un individuo fetale del quale sono state recuperate alcune parti di cranio, tra cui la rocca petrosa del temporale e un germe dentario di un incisivo ancora *in situ*. Sono stati identificati e ricostruiti alcuni frammenti di diafisi di femore e tibia, la cui misurazione ha permesso di confermare la stima dell'età di 7-8 mesi fetali (32 settimane), fino a due mesi dopo la nascita²⁹.

Jessica Mongillo,
Valentina Zancan, Sabrina Masotti

3. I corredi

Lo studio della necropoli non è ancora concluso, ma l'analisi crono-tipologica dei corredi individua il I sec. d.C. come il periodo di massima frequentazione, con un inizio negli ultimi anni del I sec. a.C. e l'abbandono dalla metà del II sec. d.C.³⁰. Nel 48% delle tombe scavate è presente il corredo formato da: lucerne, coppe/bicchieri/ollette, piatti/patere, olle, *olpai*/bottiglie/anfore, balsamari, monete³¹, ornamenti³².

Come si può notare dal grafico (fig. 5a)³³, la maggior parte degli elementi di corredo è riconducibile alle suppellettili di uso domestico; seguono balsamari, lucerne, monete e, in rari casi, oggetti d'ornamento. C'è, quindi, una certa omogeneità nella scelta degli oggetti depositi nelle tombe che sono standardizzati nella qualità e variano, invece, nella quantità. Le combinazioni dei manufatti nei corredi sono diverse (vedi ad esem-

pio *figg. 6a, 6b, 7a*): da un unico contenitore (un'olpe nella maggior parte dei casi), ad abbinamenti di una coppetta o bicchiere con un'olpe, fino a quelli con numerosi oggetti.

3.1. Le sepolture di infanti

Le sepolture singole di infanti si datano al I sec. d.C. e la composizione tipologica e quantitativa dei materiali (*fig. 5b*) non mostra differenze sostanziali rispetto a quella generale (*fig. 5a*). Vi si ritrovano, infatti, recipienti potori in ceramica e da mensa, lucerne e balsamari; più raro è il rinvenimento di monete, come già notato nel resto della necropoli. Alcuni oggetti rappresentano delle eccezioni: dalla tomba 84 (*fig. 6a*) proviene una "coppia"³⁴ di orecchini a cerchio in filo d'oro, dalla tomba 204 una *applique* fittile³⁵ e 2 vaghi in vetro. Ad eccezione della tomba 138 (sepoltura a inumazione) che ne è priva, i corredi delle tombe di infanti sono tra i più ricchi della necropoli con numerose suppellettili, balsamari e manufatti unici. Questa particolare ricchezza potrebbe essere motivata dalla giovane età dei defunti, ai quali venivano dedicate delle offerte di maggior pregio come compensazione della vita che era stata loro strappata troppo presto³⁶.

3.2. Le sepolture multiple

Le sepolture doppie in cassetta e l'unica tripla in anfora risalgono alla fase augusteo-tiberiana della necropoli e le due doppie in nuda terra alla seconda metà del I sec. d.C. I corredi non mostrano differenze sostanziali rispetto a quelli delle tombe singole (*figg. 5a, 5b*); alcuni oggetti però rappresentano delle eccezioni: nella tomba 134 – individuo di sesso

fig. 6. a) Esempio di corredo tipo, dalla Tomba 84 (fotografia di Valeria Grazioli); b) Esempio di corredo tipo, dalla Tomba 96 (fotografia di Valeria Grazioli).

fig. 7. a) Esempio di corredo tipo, dalla Tomba 36 (fotografia di Valeria Grazioli); b) Vasetto antropoprosopo dalla Tomba 143 (fotografia di Valeria Grazioli).

fig. 8. Planimetria con la disposizione delle tombe di infanti, l'indicazione dei numeri di US e l'associazione con altri individui (elaborazione grafica di Valeria Grazioli).

femminile abbinato ad infante – si trova una lucerna miniaturistica forse connessa alla giovane età del defunto³⁷, nella tomba 143 – individuo di sesso maschile abbinato a infante – un'olletta antropoprosopa³⁸ (*fig. 7b*), un pendaglio sferico in pasta vitrea e un frammento di oggetto in osso. I corredi delle tombe 36, 173, 134, 143 e 208 si distinguono per la replica di alcuni oggetti in più esemplari: per esempio, nella tomba 36 ci sono due bicchieri a bulbo, nella 173 almeno 6 recipienti in terra sigillata, due monete nella 143 e nella 208. Va detto, però, che la ridondanza qui riscontrata non è caratteristica solo di queste ultime, ma vi sono altre 17 sepolture singole che testimoniano la medesima ripetitività che potrebbe essere interpretata come ostentazione di "ricchezza".

Marina Scalzeri, Elisa Zentilini

6. Analisi tipologico-distributiva

Il nucleo di sepolture di infanti copre tutte le tipologie di tombe individuate nella necropoli: 2 inumazioni (US 131 e 138, la totalità delle tombe di questo tipo) e 11 cremazioni, di cui 2 in anfora segata (US 15 e 208), 3 in fossa (US 134, 134 e 235), 6 in cassetta laterizia (*fig. 8*). Considerando le sepolture a cremazione, tale suddivisione rispecchia la composizione generale delle tombe scavate in questo areale della necropoli, composto per la maggioranza da sepolture in cassetta laterizia, seguite da quelle in fossa e poi dalle anfore. Il fatto, invece, che entrambe le inumazioni rinvenute nella necropoli siano relative a infanti, costituisce un dato di rilievo forse correlabile al rituale spesso riservato a questa fascia di età, in

un'epoca in cui gli adulti venivano cremati³⁹.

Ponendo ora l'attenzione alla distribuzione, è possibile fare qualche analisi, pur ricordando la già citata parzialità dei contesti indagati⁴⁰: nell'area meridionale, ove si è scavata la totalità delle sepolture, la distribuzione delle tombe di infanti riguarda tutto l'areale, ma evidenzia una concentrazione in particolare di cinque tombe (US 36, 84, 134, 127 e 131) disposte entro una fascia di 6,5 m e a breve distanza l'una dall'altra (*cf. fig. 8*); si tratta di una sepoltura a inumazione, tre in cassetta laterizia e una in fossa. Il tipo di individui sepolti in tale area evidenzia la presenza di infanti in tomba singola e in tomba doppia, con un caso di due infanti e due esempi di associazione di infante con individuo femminile. Va rilevato che la presenza femminile in associazione agli infanti è aspetto esclusivo di questa concentrazione⁴¹.

Un dato interessante per l'analisi di questo raggruppamento giunge dalla quota superiore delle sepolture, che è direttamente osservabile oppure ricostruibile a partire dalla tipologia tombale di appartenenza⁴²: i due casi, posti a una profondità maggiore rispetto alle tombe circostanti (US 84 e 131, fino a 50 cm di differenza), sono posizionati a distanza ravvicinata all'interno della già citata concentrazione di sepolture di infanti e altre tombe sono almeno in parte poste fisicamente al di sopra delle prime.

Valeria Grazioli

7. Osservazioni finali

In questo contributo abbiamo voluto analizzare esclusivamente le tombe di infanti della necropoli individuate grazie allo studio antropologico. La scelta è ricaduta

su questa tipologia tombale proprio perché le ricerche recenti sull'infanzia nel passato hanno dimostrato quanto sia importante un approccio multidisciplinare, che vede coinvolte l'archeologia dei materiali, la bioarcheologia, l'osteologia e l'etnografia, nello studio delle sepolture infantili per ricostruire e comprendere la relazione che l'infante ha avuto con il suo ambiente fisico e con il mondo degli adulti⁴³.

Dalla sintesi delle informazioni qui presentate, possiamo trarre alcune considerazioni significative: innanzitutto i corredi associati a sepolture singole di infanti sono i più ricchi fra quelli rinvenuti nella necropoli e, probabilmente, ciò si spiega nella volontà, da parte di chi resta, di manifestare affetto e una sorta di risarcimento per la morte prematura attraverso la deposizione di oggetti particolarmente preziosi⁴⁴; non vi sono, invece, differenze di rilievo tra i corredi di tombe plurime e quelle singole.

L'analisi distributiva delle sepolture di infanti ha rilevato una particolare concentrazione di cinque contesti ravvicinati e caratterizzati dalla peculiare presenza di donne sepolte insieme ad infanti, laddove nel resto della necropoli non si registra tale associazione. Pur con tutte le prudenze dettate dalla parzialità dei contesti indagati, tale dato sembra indicativo e si somma alla caratteristica, anche questa esclusiva di questo raggruppamento, che vede due sepolture di infanti porsi a una profondità di molto maggiore ed essere parzialmente coperte da successive tombe⁴⁵. Non risultando dal-

lo studio dei corredi significative differenze cronologiche che potrebbero attestare una fase precedente della necropoli, si cerca altrove la motivazione di tale sovrapposizione nella medesima fase d'uso dell'area, ipotizzando una volontà di raggruppamento da collocare forse all'interno dello stesso gruppo familiare o di appartenenza.

Infine, lo studio delle tombe degli infanti ha fornito nuove informazioni sul rituale funerario adottato nella prima età imperiale, dimostrando che la cremazione era destinata ai bambini di diverse fasce d'età, indipendentemente dalla comparsa della prima dentizione o dai primi passi: nella nostra necropoli, ad esempio, la tomba 131 conteneva i resti di un individuo inumato di circa 12 anni e altre sepolture conservavano resti di cremati dall'età anche inferiore all'anno. Questa prassi trova riscontro anche in altri contesti romano-britannici della stessa epoca, in cui emerge che le credenze tramandate dalle fonti non sempre trovano conferma nelle evidenze archeologiche⁴⁶.

Infine, va sottolineato anche il caso di riduzione della tomba 173, che trova confronto in altri contesti dell'età del Ferro di area veneta, dimostrando perciò il perdurare delle consuetudini rituali preesistenti⁴⁷.

Nel prosieguo della ricerca il metodo di analisi qui utilizzato sarà applicato allo studio dell'intera necropoli, al fine di individuare eventuali altre tipicità legate alla ritualità funeraria.

*Valeria Grazioli, Jessica Mongillo,
Marina Scalzeri, Elisa Zentilini*

Note

¹ L'area è stata già oggetto di ricognizioni negli anni Ottanta del Novecento da parte di Mauro Calzolari (CALZOLARI 1986; CALZOLARI 1989).

² Direzione scientifica di Patrizia Basso. Per una dettagliata descrizione del progetto di ricerca, dei risultati ottenuti e di tutte le parti coinvolte si rimanda a BASSO *et alii* 2021, con bibliografia precedente.

³ Per un'analisi sulla metodologia di scavo e sulla raccolta dei reperti ossei si rimanda al già citato articolo BASSO *et alii* 2021.

⁴ Tra le tombe in cassa laterizia figurano alcune eccezioni già trattate in precedenza (BASSO *et alii* 2021).

⁵ Fa eccezione l'urna cineraria della tomba 173.

⁶ LEWIS 2006.

⁷ SCHEUER-BLACK 2000; SCHMIDT-SYMES 2008.

⁸ HOLCK 1997.

⁹ MASOTTI 2010-2011.

¹⁰ COZZA-RUTA SERAFINI 2007.

¹¹ ONISTO-MASOTTI 2005.

¹² CAVALIERI MANASSE-BOLLA 1998, pp. 116-139.

¹³ SCHMIDT-SYMES 2008.

¹⁴ MASOTTI 2010-2011.

¹⁵ CAVAZZUTTI 2010-2011.

¹⁶ HOLCK 1997; SHIPMAN *et alii* 1984.

¹⁷ DUNLOP 2004.

¹⁸ Pratiche simili sono state individuate in alcuni siti dell'età del Ferro in area veneta. Nel cimitero di via Versori ad Este (325-275 a.C.), ad esempio, è stata messa in luce una tomba contenente un osso di un individuo adulto all'interno di una tomba di un bambino combusto (MILLO-VOLTOLINI 2015).

¹⁹ PEREGO 2014, pp. 161-185.

²⁰ WAHL 1988, pp. 46-223; CASELITZ 2000, pp. 63-94.

²¹ CAPUIS-CHIECO BIANCHI 2006.

²² GAMBACURTA 1999.

²³ ROSSI 2014.

²⁴ ROSSI 2016, pp. 163-182.

²⁵ PLIN., *Nat. Hist.*, VII, 15; GIOV., *Sat.*, XV, 139.

²⁶ PEARCE 2001, pp. 125-142.

²⁷ UBELAKER 1989.

²⁸ BORGOGNINI TARLI-PACCIANI 1993.

²⁹ FAZEKAS-KOSA 1978.

³⁰ BASSO *et alii* 2021, pp. 15-16.

³¹ Si ringrazia la dottoressa Marcella Giulia Pavoni, che ha in studio le monete della necropoli, per aver fornito i dati.

³² Per "ornamenti" si intende: anelli digitali, orecchini, vaghi di collana, fibule e aghi crinali.

³³ Il grafico mostra la presenza degli elementi di corredo senza distinzione tra primario e secondario. Sono stati esclusi chiodi, anelli da sospensione, chiodini da scarpa che non sono parte del corredo, ma testimonianza del rito.

³⁴ Un orecchino proviene dal corredo e l'altro dalla terra di rogo e, sebbene la forma sia identica, si differenziano nella dimensione. L'orecchino più grande potrebbe rappresentare l'oggetto che l'infante avrebbe dovuto indossare in età adulta (COSTANZO-DUBOIS 2014, p. 173).

³⁵ Si tratta di una testina maschile fittile; si ipotizza possa essere la decorazione di un letto funebre (INVERNIZZI 2005).

³⁶ TIRELLI 1998, p. 247.

³⁷ Gli oggetti miniaturistici potrebbero essere volutamente abbinati alle sepolture di infanti (CIPRIANO-SANDRINI 2019, p. 130).

³⁸ Confronti con la forma Angera 11, Marabini V/VI (TASSINARI 1998, pp. 42 e 57). La destinazione è prevalentemente funeraria con funzione apotropaica della riproduzione degli elementi del volto umano: TASSINARI 1998, p. 42.

³⁹ Cfr. Mongillo più sopra.

⁴⁰ Maggiori informazioni in BASSO *et alii* 2021.

⁴¹ Nel resto della necropoli le tombe doppie abbinano gli infanti a maschi adulti o giovani.

⁴² Calcolo sulla base delle proporzioni e della misura costante dei materiali utilizzati: embrice, anfora, mattone manubriato.

⁴³ LILLEHAMMER 1989.

⁴⁴ Si rimanda alla nota 36; TIRELLI 1998, p. 42.

⁴⁵ Le sepolture riguardano un maschio adulto, una femmina adulta e una femmina adolescente.

⁴⁶ PEARCE 2001.

⁴⁷ Cfr. nota 18.

Bibliografia

- BASSO *et alii* 2021 = P. BASSO, V. GRAZIOLI, S. MASOTTI, J. MONGILLO, M.G. PAVONI, M. SCALZERI, E. ZENTILINI, *Roman Cemeteries in Gazzo Veronese (VR) along the via Claudia Augusta*, in "FOLD&R", 498, 2021.
www.fastionline.org/docs/FOLDER-it-2021-498.pdf
- BORGOGNINI TARLI-PACCIANI 1993 = S. BORGOGNINI TARLI, E. PACCIANI, *I resti umani nello scavo archeologico. Metodiche di recupero e studio*, Roma 1993.
- CALZOLARI 1986 = M. CALZOLARI, *Territorio e insediamenti nella bassa pianura del Po in età romana*, Verona 1986.
- CALZOLARI 1989 = M. CALZOLARI, *Padania romana. Ricerche ambientali e paleoambientali nella pianura tra il Mincio e il Tartaro*, Mantova 1989.
- CAPUIS-CHIECO BIANCHI 2006 = L. CAPUIS, A. CHIECO BIANCHI. *Este II. La necropoli di Villa Benvenuti*, in "Monumenti Antichi", 64, 2006.
- CASELITZ 2000 = P. CASELITZ, *Die jünger-kaiser- bis völkerwanderungszeitliche Bevölkerungsstichprobe von Satels*, Gde. Wingst, Ldkr. Cuxhaven, in "Die Kunde: Zeitschrift für niedersächsische Archäologie", 51, 2000, pp. 63-94.
- CAVALIERI MANASSE-BOLLA 1998 = G. CAVALIERI MANASSE, M. BOLLA, *Osservazioni sulle necropoli veronesi*, in P. FASOLD, T. FISCHER, H. VAON HESBERG, M. WITTEYER (a cura di), *Bestattungssitte und kulturelle Identität. Grabanlagen und Grabbeigaben der frühen römischen Kaiserzeit in Italien und den Nordwest-Provinzen*, Kolloquium *Römische Gräber des 1. Jhs. n. Chr. in Italien und in den Nordwestprovinzen* (Xanten 16-18 Februar 1995), (Xantener Berichte, 7), Rheinland-Verlag-Köln 1998, pp. 116-139, pp. 116-139.
- CAVAZZUTTI 2010-2011 = C. CAVAZZUTTI, *Aspetti rituali, sociali e paleodemo-grafici di alcune necropoli protostoriche a cremazione dell'Italia settentrionale*, Tesi di dottorato in Scienze e Tecnologie per l'Archeologia e i Beni Culturali, Università degli Studi di Ferrara, a.a. 2010-2011.
- CIPRIANO-SANDRINI 2019 = A. CIPRIANO, G. M. SANDRINI, *Alcuni aspetti delle sepolture di età romana di Oderzo*, in G. CRESCI MARRONE, G. GAMBACURTA, A. MARINETTI (a cura di), *Il dono di Altino. Scritti di archeologia in onore di Margherita Tirelli*, Venezia 2019, pp. 125-138.
- COSTANZO-DUBOIS 2014 = D. COSTANZO, C. DUBOIS, *Fra Greci, indigeni e Greci d'Occidente. Parures e amuleti dalle sepolture infantili del Mediterraneo antico*, in C. TERRANOVA (a cura di), *La presenza dei bambini nelle religioni del mediterraneo antico*, Aprilia (LT) 2014, pp. 141-183.
- COZZA-RUTA SERAFINI 2007 = F. COZZA, A. RUTA SERAFINI (a cura di), *I colori della terra. Storia stratificata nell'area urbana del Collegio Ravenna a Padova*, in "Archeologia Veneta", XXVII-XXVIII (2004-2005), 2007.
- DUNLOP 2004 = J.M. DUNLOP, *Cremation of body parts and fetuses*, in "Journal of Obstetrics and Gynaecology", 24 (4), 2004, pp. 341-342.
- FAZEKAS-KOSA 1978 = G.I. FAZEKAS, F. KOSA, *Forensic fetal osteology*, Budapest 1978.
- GAMBACURTA 1999 = G. GAMBACURTA, *Aristocrazie venete altinate e ritualità funeraria in un orizzonte di cambiamento*, in G. CRESCI MARRONE, M. TIRELLI (a cura di), *Vigilia di romanizzazione. Altino e il Veneto orientale tra II e I secolo a.C.*, Atti del convegno (Venezia, 2-3 Dicembre 1997), Roma 1999, pp. 97-120.
- HOLCK 1997 = P. HOLCK, *Cremated bones: a medical-anthropological study of an archaeological material on cremations burials*, Oslo 1997.
- INVERNIZZI 2005 = R. INVERNIZZI (a cura di), *A imitazione del lusso. La decorazione dei letti funebri di età romana in Lomellina*, Catalogo della mostra (Cripta di Santa Maria della Vittoria, 2 dicembre 2005 - 17 febbraio 2006), Milano 2005.
- LEWIS 2006 = M. LEWIS, *The Bioarchaeology of Children: Perspectives from Biological and Forensic Anthropology*, Cambridge 2006.
- LILLEHAMMER 1989 = G. LILLEHAMMER, *A child is born. The child's world in an archaeological perspective*, in "Norwegian Archaeological Review", 22 (2), 1989, pp. 89-105.
- MASOTTI 2010-2011 = S. MASOTTI, *Studio antropologico e paleonutrizionale dei resti ossei umani cremati provenienti dalla necropoli romana della stazione centrale di Bologna*, tesi di Dottorato in Biologia Evoluzionistica e ambientale, Università degli Studi di Ferrara, a.a. 2010-2011.

- MILLO-VOLTOLINI 2015 = L. MILLO, D. VOLTOLINI, *La ritualità funeraria dei Veneti antichi: il fenomeno delle riaperture a Padova nel VIII secolo a.C.*, in G. LEONARDI, V. TINÈ (a cura di), *Preistoria e Protostoria del Veneto*, Firenze 2015, pp. 901-908.
- ONISTO-MASOTTI 2005 = N. ONISTO, S. MASOTTI, *La necropoli a incinerazione di Ponte Nuovo (Verona). Dati preliminari dello studio antropologico*, in "Notizie Archeologiche Bergomensi", 13, 2005, pp. 113-123.
- PEARCE 2001 = J. PEARCE, *Infants, cemeteries and communities in the Roman provinces*, in G. DAMES *et alii*, (eds.), *TRAC 2000. Proceedings of the Tenth Annual Theoretical Roman Archaeology 139 Conference: held at the Institute of Archaeology* (University College London 6th-7th April 2000), Oxford 2001, pp. 125-142.
- PEREGO 2014 = E. PEREGO, *Anomalous Mortuary Behaviour and Social Exclusion in Iron Age Italy: A Case Study from the Veneto Region*, in "Journal of Mediterranean Archaeology", 27.2, 2014, pp. 161-185.
- ROSSI 2014 = C. ROSSI, *Le Necropoli urbane di Padova romana*, (Antenor Quaderni 30), Padova 2014.
- ROSSI 2016 = C. ROSSI, *La realtà funeraria dei centri veneti romanizzati. L'evoluzione del funus tra fasi storiche e cambiamenti socioeconomici*, in T. CIVIDINI, G. TASCA (a cura di), *Il funerario in Friuli e nelle regioni contermini tra l'età del Ferro e l'età tardoantica*, Atti del Convegno Internazionale (San Vito al Tagliamento, 14 febbraio 2013), a cura di T. Cividini, G. Tasca, Oxford 2016, pp.163-182.
- SCHEUER-BLACK 2000 = L. SCHEUER, S. BLACK, *Developmental Juvenile Osteology*, London 2000.
- SCHMIDT-SYMES 2008 = C.W. SCHMIDT, S.A. SYMES, *The Analysis of Burned Human Remains*, Amsterdam 2008.
- SHIPMAN *et alii* 1984 = P. SHIPMAN, G. FOSTER, M. SCHAENINGER, *Burnt bones and teeth: an experimental study of color, morphology, crystal structure and shrinkage*, in "Journal of Archaeological Science", 11, 1984, pp. 307-325.
- TASSINARI 1998 = G. TASSINARI, *Ceramica a pareti sottili*, in G. OLCESE (a cura di), *Ceramiche in Lombardia tra II a.C. e VII secolo d.C. Raccolta dei dati editi*, Mantova 1998, pp. 37-65.
- TIRELLI 1998 = M. TIRELLI, ...Ut... largius rosae et esc[a]e ...ponerentur. *I rituali funerari ad Altinum tra offerte durevoli e deperibili*, Internationales Kolloquium (Roma 1998), Wiesbaden 1998, pp. 243-256.
- UBELAKER 1989 = D.H. UBELAKER, *Human skeletal remains. Excavation, analysis, interpretation*, Washington DC 1989.
- WAHL 1988 = J. WAHL, *Menschenknochen*, in J. WAHL, M. KOKABI (eds.), *Das römische Gräberfeld von Stettfeld I. Forsch. u. Ber. z. Vor- u. Frühgesch.*, (Baden-Württemberg 29), Stuttgart 1988, pp. 46-223.

Per le annate XLII-2019, XLIII-2020, XLIV-2021, la redazione si è avvalsa delle valutazioni dei seguenti Referee:

Giovanna Rita Angela Bagnasco
Anna Bondini
Elisabetta Borgna
Maria Stella Busana
Diego Calaon
Bruno Callegher
Maurizio Cattani
Giuliana Cavalieri Manasse
Giuseppe Ceraudo
Emanuele Marcello Ciampini
Salvatore De Vincenzo
Fulvia Mainardis
Simonetta Minguzzi

Simona Pannuzi
Lorenzo Passera
Elisa Possenti
Michele Riva
Elisabetta Roffia
Guido Rosada
Maria Angela Ruta
Francesca Saccardo
Fabio Saggioro
Giuseppe Sassatelli
Jacopo Turchetto
Valeria Vettorato

Il Comitato Scientifico ringrazia i gentili Colleghi per la disponibilità e per il fattivo contributo alla qualità della Rivista.

Nel triennio 2019-2021 sono stati presentati al Comitato Scientifico 32 abstract, sottoposti per la pubblicazione 29 contributi, di cui 2 non pubblicati a seguito di revisione.

www.archeologicaveneta.com

*Finito di stampare
marzo 2023*

*Grafiche TIOZZO
via Polonia, 9 - 35028 Piove di Sacco (PD)
info@grafichetiozzo.com
www.grafichetiozzo.com*